

TALABALARNI TA'LIMGA QIZIQTIRISHDA TASHABBUSKOR TALABALAR KENGASHINI TASHKIL ETISH YO'NALISHLARI

¹Xakimov Sherzod Ikram o'g'li, ²Himmatov Mehroj Sirojiddin o'g'li, ³Karimova Maftuna
Nurdinovna

^{1,2}Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

³Toshkent davlat agrar universiteti assistenti, Toshkent xalqaro ta'lim universiteti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885814>

Annotatsiya. Ushbu maqolada universitet talabalari orasida o'zaro hurmat muhitini tashkil etish, iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlash orqali guruhlarda sog'lom muhitni yaratish va talabalar hayotini yanada qiziqarli qilish uchun bajarilishi lozim deb topilgan ishlar yoritib berilgan.

Kalit so'zla: Tashabbuskor, innovator, g'oya, kengash, salohiyat, iqtidorli.

Аннотация. В данной статье освещена работа, которую необходимо провести для создания среды взаимного уважения среди студентов вузов, создания здоровой среды в коллективах путем поддержки талантливых студентов, а также сделать студенческую жизнь более интересной.

Ключевые слова: Инициатива, новатор, идея, совет, потенциал, талантливый.

Abstract. This article highlights the work that should be done to create an environment of mutual respect among university students, to create a healthy environment in groups by supporting talented students, and to make student life more interesting.

Keywords: Initiative, innovator, idea, council, potential, talented.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyayevning tashabbuslari bilan 2024 yil “Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili” yili deb e'lon qilinishi biz yoshlarga bo'lgan katta ishonchdir. Shunday ekan, mamlakatimizda har bir yosh yigit-qiz o'z vatani uchun qayg'urishi kerak. Eng avvalo mamlakatimiz taraqqiyoti uchun o'z hissamizni qo'shishimiz lozim.

Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek jannat makon o'lkamizning dunyodagi rivojlangan davlatlar qatoriga chiqishi bugun biz yoshlarning qo'lidadir. Shunday ekan, biz yoshlar o'zimizning vatanga bo'lgan yuksak e'tiqodimizni kuchli bilimlarimiz bilan isbotlamog'imiz kerak.

Ma'lumki, Prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan har bir qaror, biz yoshlarning rivojlangan davlatlardagi yoshlardan kam emasligimizni bilib olish, uncha qiyin emas. Haqiqatdan ham bizning qaysi davlat yoshlaridan kamchiligimiz bor. Shunday ekan, har bir yosh yigit-qiz kuchli bilim olmog'i lozim. Misol uchun, o'zimiz ta'lim olayotgan universitetdan qiyos etadigan bo'lsak, bu yerda talabalar uchun juda yaxshi sharoitlar yaratilgan.

Zamonaviy kompyuter xonalari, elektron kutubxonalar va zamonaviy o'quv-uslubiy xonalar mavjud. Bu ham mamlakatimizda yoshlarga bo'lgan e'tiborning bir namunasidir. Shunday ekan, biz talabalar bunday qulay sharoitlardan maqsadli foydalanishimiz kerak. Lekin, shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, bizga yaratib berilayotgan sharoitlardan to'laligicha va oqilona foydalanayotganimiz yo'q.

Shuning uchun biz talabalar hozirdanoq o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Universitetda bilimi kuchli, iqtidorli talabalar ham mavjud. Shunday talabalarni tashkiliy ishlarga jalb etgan holda, bo'sh vaqtini unumsiz o'tkazayotgan talabalar bilan ishlashni, ular bilan to'g'ridan-to'g'ri

muloqotni yo‘lga qo‘yish kerak. Buning uchun iqtidorli talabalarni bir yerga to‘plab, «Iqtidorli talabalar kengashi» tuzilsa, maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Lekin «O‘zbekiston yoshlar ittifoqi» tashkiloti bunday tadbirlar bilan shug‘ullanishi kerak degan fikr tug‘ilishi tabiiy. «O‘zbekiston yoshlar ittifoqi» mavjud, lekin uning faoliyati yanada rivojlanishi uchun universitetda unga raqobatchi sifatida yana boshqa turdagi guruhlarni ochish kerakki, ular taraqqiyot uchun xizmat qilsin. Shunday ekan, talabalarining taklifiga binon bir kengash tuzilsa-da, bu kengashda bir qancha guruhlarning o‘zaro bellashuvi tarzida uchrashuvlar o‘tkazilsa, oz bo‘lsa-da universitet talabalarining bo‘sh vaqtlari mazmunli o‘tishiga zamin hozirlangan bo‘lar edi. Bu takliflarni umumlashtirib, "Tashabbuskor va innovator talabalar kengashi" nomli loyiha ishlab chiqildiki, bu loyihada nafaqat talabalarining bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazish, balki bilimga bo‘lgan qiziqishlarini yanada orttirish ko‘zda tutilgan. Kengashni tuzishdan maqsad avvalo, talabalarni har tomonlama qo‘llab- quvatlashdir. Kengash tuzish bilan birga o‘z ustimizda ishlash, kamchilik va xatolarni tuzatishimiz va kelgusida mamlakatimiz rivojiga o‘z hissasini qo‘shadigan va uni kuchli bilimga ega bo‘lgan jamiyatimiz fuqarosiga aylanishimiz kerak.

Tashabbuskor va innovator talabalar kengashining asosiy g‘oyasi:

- Talabalarni tashabbuskorlik ruhida tarbiyalash;
- Universitetda talabalarga ta‘lim berish tizimini takomillashtirish maqsadida turli tadbirlar o‘tkazish;
- Universitet talabalarining ma‘naviy dunyoqarashini oshirish maqsadida ko‘plab ma‘naviy-ma‘rifiy kechalar tashkil etish;
- Universitetdagi talabalar orasida ilmiy salohiyatli talabalar jamoasini tashkil etish;
- Universitet talabalar orasida kam ta‘minlangan talabalarni moliyaviy qo‘llab-quvatlash;
- Universitet talabalarini jismonan sog‘lom ruhda tarbiyalash;

Universitetda ta‘lim olayotgan talabalarni bir maqsadga, ya‘ni ta‘lim olish jarayonida o‘z mutaxassisliklarini mukammal egallashlari uchun ularga imkon qadar qulayliklar yaratish, universitet ta‘lim tizimini rivojlantirish, talabalarining bilim olishga qiziqishlarini oshirish sabablarini izlashdan iboratdir. Universitetimizda ta‘lim olayotgan talabalar orasida iqtidorli talabalarni izlab topish va ularning faolligini oshirishdan iborat. Umuman olganda talabalarni tashabbuskorlik ruhida tarbiyalashdan iborat. Kengashning maqsadi kelajakda talabalar ilk qadamlarni to‘g‘ri qo‘yishlariga ko‘maklashadi. Bu jarayon o‘qituvchi yoki dekan va dekan muovinlarining ko‘magi emas, balki talabalarining o‘zaro aloqalari orqali yuzaga keladi. Turli fikrlarda o‘z tashabbusi bilan chiqadilar va fikr almashib qo‘yilgan xato va kamchiliklarni tug‘rilashda bir-birlariga ko‘maklashadilar. Tashabbuskor talabalar kengashida olib boriladigan barcha ishlar talabalarining mustaqil bilim olishlariga, aniq maqsadlarda ish yuritishga undaydi. Kengashda talabalar ertangi kunda qilajak ishlarini rejalashtirishga berilgan topshiriqlarni o‘z vaqtida bajarish, umuman olganda, mas‘uliyatli bo‘lishga chorlaydi. Eng asosiysi talabalar orasida raqobat muhiti oshadi. Bu o‘z navbatida, talabalarni ko‘proq ilmiy izlanishlarga undaydi. Universitetda turli bilim toifasidagi talabalar tahsil oladilar.

Tashabbuskor talabalar kengashini ochishdan maqsad bilimga chanqoq talabalarni jamlab, ular bilan turli mavzularda bahs-munozaralar tashkil qilishdan iborat. Chunki bilimga chanqoq talabalar darslar qay tartibda o‘tkazilsa, talabalarining bilim olishlari osonroq bo‘lishini o‘qituvchidan ko‘ra ko‘proq bilishlari mumkin. Iqtidorli talabalarining bilim olish tajribalaridan kelib chiqqan holda dars o‘tish mexanizimini yaratishimiz mumkin.

Ilmiy salohiyati sust, lekin biror-bir hunar egasi yoki biror-bir sport turi ustasi bo‘lgan talabalarga ham befarq qarab bo‘lmaydi. Ular bilan ham ish olib borish ularning ilmga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish yo‘llarini izlab topish va amalga oshirish lozim. Universitetimiz bitiruvchi talabalariga e‘tibor berish, imkon qadar ularni ish joy bilan ta‘minlash, mamlakatimiz rivojiga o‘z hissasini qo‘shadigan intellektual salohiyatga ega yetuk kadr qilib tayyorlash lozim.

Umuman olganda talabalarimiz o‘z universitetiga bo‘lgan hurmatini namoyon etadigan, bugungi va ertanga kunida universitet obro‘-e‘tiborini, uning imiji, o‘qiyotgan maskandan o‘ziga kerakli barcha bilimlarni egallab, kelajak hayotiga tatbiq etib, davlatimiz rivojiga o‘z hissasini qo‘sha oladigan yuksak kuchga aylanishi kerak.

Shu maqsadlarni ro‘yobga chiqarishda univesitetimiz talabalari o‘z hissalarini qo‘shishlari lozim. Shundagina biz orzu qilgan “Tashabbuskor va innovator talabalar kengashi” ni tuzishga muvaffaq bo‘lamiz.

“Tashabbuskor va innovator talabalar kengashi”ni boshqarish tizimi quyidagicha olib boriladi. Avval fakul’tetlarda “Tashabbuskor va innovator talabalar kengashi” tashkil etiladi. Fakul’tetlarda besh yo‘nalish bo‘yicha sardorlar saylanadi. U yo‘nalishlar quyidagilardan iborat.

1. O‘quv ishlar.
2. Ilmiy ishlar.
3. Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar.
4. Talabalarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash ishlari.
5. Sport-sog‘lomlashtirish ishlari.

Yuqorida ko‘rsatilgan o‘nalishlarda sardorlar saylanadi. Universitetimiz miqyosida ko‘radigan bo‘lsak, uning tarkibida 8 ta fakul’tet ya‘ni Agrologistika va biznes, huquq va turizm, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash, meva-sabzavotchilik va uzumchilik, o‘rmon xo‘jaligi va landshaft dizayn, zootsiyeneriya, o‘simliklar ximoyasi, agrokimyo va tuproqshunoslik va agrobiologiya fakul’tetlaridan iborat. Har bir fakul’tetda saylangan sardorlar o‘z fakul’tetlarining “Fakul’tet tashabbuskor va innovator talabalar kengashi” ni boshqaradilar. Sardorlar har yili saylovlar orqali saylanib boriladi.

Har yilgi saylovlar oldidan nomzodlar aniqlanadi va u nomzodlar o‘z ishchi dasturlari bilan belgilangan kunlarda fakul’tet talabalariga ma‘ruzalar o‘qitadilar. Fakul’tet tashabbuskor talabalari kegashi tomonidan saylov tarzida yangi a‘zolar saylanadi. Yangi saylangan sardorlar o‘z ishchi dasturlariga amal qilgan holda ish boshlaydi. Bunday tadbirlar universitetning fakul’tetlari orasida o‘tkaziladi.

Universitet fakul’tetlarining ishlash jarayonini tezlashtirish maqsadida “Universitet tashabbuskor va innovator talabalar kengashi” tashkil etilishi kerak. Uni tuzishda fakul’tetlarda tashkil etilgan tashabbuskor va innovator talabalar kengashlarining sardorlari jamlanib, ular orasidan bitta kengash sardor va besh yo‘nalishda sardor o‘rinbosarlari saylanadi. Shu o‘rinda ta‘kidlab o‘tmoqchimanki, fakul’tetlardagi beshtadan sardorlar bilan o‘ttiz talabadan iborat “Universitet talabalari kengashi” tashkil etiladi.

Kengashdagi o‘ttiz talaba talabalar parlamentini tashkil qiladi. “Talaba parlamentini” tashkil etishdan maqsad universitet tashabbuskor va innovator talabalari kengashi yig‘ilishlari, uchrashuvlar, tadbirlar tashkil etishdan iborat. Shu uchrashuvlar oldidan u qaysi kunga begilanishi, qay tartibda o‘tkazilishi, rahbariyatdan ruxsat olish masalalari kengashning “Talaba panlamenti” tomonidan ko‘rib chiqilib, kerakli qarorlar qabul qilinadi.

REFERENCES

1. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.02.2024 yildagi PF-37-son